

ВЛИЯНИЕ РЕЖИМОВ ОРОШЕНИЯ НА УРОЖАЙНОСТЬ СЕНА ЛЮЦЕРНЫ

Мукаррамов Аслон Уткир угли
(базовый докторант)

Научно-исследовательский институт селекции, семеноводства и
агротехнологии выращивания хлопка
<https://doi.org/10.5281/zenodo.15273162>

Аннотация

В статье приведены значимость оптимального режима орошения для повышения урожайности сена люцерны сорта Ташкент-1, выращиваемой на такыровидных почвах. Представлены данные о нормы полива и урожая сена люцерны сорта Ташкент-1.

Ключевые слова: сорт люцерны Ташкент-1, такыровидные почвы, урожайность сена, покровные культуры, режим орошения.

Annotation

This article emphasizes the importance of optimal irrigation scheduling practices for enhancing the hay yield of the Tashkent-1 alfalfa variety grown on takyr soils. It provides data on irrigation levels and the resulting hay productivity of the Tashkent-1 alfalfa.

Keywords: Tashkent-1 alfalfa variety, takyr soils, hay yield, cover crops, irrigation scheduling.

Введение. Люцерна — растение, которое считается важным кормом в животноводстве, относится к группе культур, возделываемых с древних времен и широко распространённых по миру. Её впервые начали выращивать в Средней Азии и на Кавказе около 5000 лет назад. Спустя примерно 2–2,5 тысячи лет после этого она распространилась в такие регионы, как Китай, Индия, Иран, Греция, Италия и Северная Африка. Позже люцерна попала в другие части Европы, Северной и Южной Америки, а также Австралии. Родиной этого растения считается Азиатский регион, и сегодня её выращивают примерно на 30 миллионах гектаров. Этот сорт отличается засухоустойчивостью, однако требует значительных объёмов воды. Такая устойчивость связана с мощной и глубокой корневой системой. Для полноценного развития стеблей и листьев люцерне необходимо наличие достаточного количества влаги. Общий коэффициент водопотребления составляет примерно 700–900 единиц. При выращивании люцерны для сена или зелёной массы влажность почвы на глубине 1 метра должна оставаться не ниже 80% полевой влагоемкости.

Методика исследований. В рамках исследований, проводимых в условиях такыровидных почв Кашкадарьинской области в 2023–2025 годах, сорт Ташкент-3192 изучался как контроль. В то же время режимы орошения для сорта люцерны Ташкент-1 на низко плодородных почвах Кашкадарьинской области не были исследованы. Новые сорта отличаются более высоким содержанием белка, пышной листвой, крупными листьями и повышенной пищевой ценностью по сравнению с устаревшими сортами.

Эксперимент состоит из 12 вариантов, каждый из которых представлен тремя повторениями в одном ярусе. Каждый вариант состоит из 8 рядов, с междурядьями шириной 90 см. Общая площадь каждой делянки составляет 360 м², из которых учетная площадь — 180 м². Исследование проводится на одном и том же участке в течение трех лет. Разработаны технологии орошения для выращивания люцерны, так и в сочетании с покровными культурами. Планируется изучить влияние трех уровней предполивной влажности почвы — 60%, 70% и 80% по отношению к ППВ. В качестве покровных культур предполагается выбрать ячмень, перко и красный клевер, а весной на поле будет посеяна люцерна.

Результаты исследований. Известно, что правильно скошенное сено люцерны содержит большое количество питательных веществ и витаминов, а оптимальная влажность для его хранения составляет 16–17%. При такой влажности сено не нагревается самостоятельно, тогда как при превышении этого уровня существует риск развития микроорганизмов и перегрева. Наши исследования показали, что сорт Ташкент-1 при поливе при предполивной влажности почвы 80% дает урожайность сена на 4,3 центнера с гектара выше, чем сорт Ташкент-3192 при той же режиме орошения. Среди всех вариантов наиболее высокой урожайностью отличались те, где применяли орошение при 80% от предполивной влажности почвы, что соответствует закономерностям роста и развития растений. Важную роль в увеличении урожайности играют покровные культуры; максимальный показатель — 247,1 ц/га — был зафиксирован при совместной посадке люцерны и ячменя с орошением при 80% предполивной влажности по сравнению с режимом от ППВ. На втором месте по урожайности — вариант посева люцерны с перко покровной культурой при тех же условиях орошения, с результатом 246,2 ц/га. Несмотря на то, что люцерна, высаженная совместно с красным клевером и орошенная при влажности 80%, давала высокую зеленую массу, индекс сена был несколько ниже. Это связано с тем, что клевер и

люцерна имеют одинаковую корневую систему и схожие вегетативные особенности, что вызывает повышенную потребность в питательных веществах и влаге. Кроме того, способность люцерны поглощать влагу в симбиозе с этими растениями развивалась недостаточно.

Выводы. В условиях такыровидных почв, изучались три уровня предполивной влажности почвы: 80%, 70% и 60% от ППВ. Среди рассмотренных вариантов наиболее высокий урожай сеной массы был получен при посеве покровной культуры люцерны с ячменем и поливе при влажности почвы 80% от предполивной нормы, что дало урожай в 247,1 ц/га. На втором месте по урожайности, по сравнению с вариантом, оказался посев люцерны с перко покровной культурой при том же уровне влажности (80%), урожай составил 246,2 ц/га. При совместном посеве люцерны с красным клевером и поливе при 80% предполивной влажности урожайность достигла 243,8 ц/га. Для отдельного выращивания и при поливе при влажности 80% урожайность сорта Ташкент-1 составила 211,5 ц/га, а сорта Ташкент-3192 — 193,4. ц/га.

Список использованных литератур:

1. Авлиякулов М.А. Агротехника получения высоких урожаев сельскохозяйственных культур при эффективном круглогодичном использовании такыровидных почв южного региона. // Монография. Издательство «Навруз». –Ташкент, 2018, с. 400. (на узбекском).
2. Parthasarathi, T., Velu, G., & Jeyakumar, P. (2013). Impact of Crop Heat Units on Growth and Developmental Physiology of Future Crop Production: A Review. Research & Reviews: Journal of Crop Science and Technology, 2(1), 11-18.
3. Холбоев Б.М. Проблемы с водой и их решения. //«Роль выращивания, хранения и первичной переработки сельскохозяйственной продукции в развитии сельского хозяйства, экологии и эффективном использовании природных ресурсов» Республиканская научная конференция. Карши-2017 -С.1 71-174. (на узбекском)